

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сайдалиева Нигора

Ташкентский государственный университет востоковедения

(ТГГУ), кандидат философских наук

Кафедра восточной философии и культуры

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10074644>

ARTICLE INFO

Received: 31th October 2023

Accepted: 04th November 2023

Online: 05th November 2023

KEY WORDS

Государство, политика, женщины, ННО, гендерные вопросы, права женщин, стратегия, национальная программа.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются социальные, философские, экономические аспекты гендерной проблемы. Проанализированы меры по решению гендерного равенства в Узбекистане. В статье говорится, что основа всех реформ в Узбекистане напрямую связана с вопросами гендерного равенства. Раскрыта роль и значение методологии исследования для обеспечения равенства женщин в Узбекистане. Рассмотрены вопросы улучшения социального положения женщин и укрепления их экономических прав при реализации государственных программ. Рассмотрен вопрос использования полного потенциала женщин во всех сферах жизни общества.

Узбекистан занимает 44-е место среди 188 стран по уровню гендерного равенства. Доля женщин в Парламенте Республики Узбекистан составляет 32 процента. На руководящие должности в МВД назначено 16 женщин. 20 июня 2019 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на двадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса сказал: «Нужно признать одно: женщины глубже других чувствуют боль народа. "В этот же день Танзила Норбоева, первая женщина, была избрана председателем Сената по представлению Президента. Следует отметить, что в настоящее время 22 из 100 сенаторов в верхней палате Олий Мажлиса и 18 из 150 депутатов в Законодательной палате – женщины. Женщины составляют 22-23 процента кандидатов в депутаты районных и областных Советов народных депутатов.

Государственный и общественный деятель, член комиссии по обеспечению гендерного равенства в Узбекистане Саида Мирзиёева приняла участие во Всемирном женском форуме, прошедшем в Дубае 17-18 февраля 2020 года, и выступила там с речью. «Обеспечение прав человека — один из важных аспектов новой стратегии Узбекистана, которого невозможно достичь без обеспечения прав женщин. Женщины всегда вносили большой вклад в экономическое и социальное развитие Узбекистана, но их труд не всегда оценивался должным образом. Поэтому сегодня гендерная ситуация в нашей стране изменилась благодаря постоянным усилиям нашего Президента по изменению

места женщины в обществе. Гендерный баланс повышает роль женщин в принятии решений, в результате чего страна может более эффективно решать социальные проблемы, потому что женщины более влиятельны в социальных вопросах. Счастливая женщина – это счастливая семья, счастливая страна и большое будущее. Иначе и быть не может. «За каждым успешным мужчиной стоит успешная и умная женщина», — сказал он.

- **Анализ литературы по теме (Literature review).** За последние четыре года проведены широкомасштабные реформы, направленные на достижение равных прав и возможностей женщин и мужчин, обеспечение их равного участия в управлении делами общества и государства, поддержку женщин и девушек в социально-экономическом плане, а также защиту женщин от угнетения и насилия были реализованы. В научном исследовании вопроса гендерного равенства исследователи В.Топилдиев «Гендерное равенство в законодательстве Республики Узбекистан: теория и практика», Н. Ю. Жорабоев, Ф. Роземуродов, М. Якубджанова «Вопросы гендерного равенства в Новом Узбекистане», А. Ноъмонова, Ж. Сайпиддинова «Современные взгляды на проблему гендерного равенства в Туркестане (на примере начала XX века)» и многие другие научные статьи.

Профессор В.Топилдиев констатировал, что «в последние годы работа по обеспечению гендерного равенства и повышению роли женщин в общественно-политической жизни ведется по нескольким направлениям:

- совершенствование законодательства о правах женщин;
- совершенствование институциональных основ защиты женщин;
- повышение осведомленности населения о гендерном равенстве и правах женщин;
- обучение должностных лиц, ответственных за обеспечение их соблюдения в правоприменительной практике, на основе соответствующих правовых норм.

В Узбекистане принят ряд нормативно-правовых документов, в том числе указы президента и постановления по обеспечению прав женщин, в частности, по гендерному равенству и защите женщин от насилия и угнетения, укреплению статуса развития женского предпринимательства. [1]

Понятия «гендерное равенство», «феминизм» и их научно-философский анализ

В то время, когда государства проводят различные мероприятия по развитию гендерного равенства, также имеют место случаи неуважения к женщинам, разного рода насилие и давление на них, препятствование получению ими образования, проведение флешмобов, не соответствующих национальному уровню себя и окружающих. Мы наблюдаем негативное отношение к понятиям «гендерное равенство» или «феминизм» у мужчин. Прежде чем комментировать, лучше ознакомиться с этими понятиями.

В 1955 году американский ученый Джон Мэнни впервые использовал термин «гендер» в науке. С 1970-х годов этот термин получил широкое распространение и развивался в основном сторонниками феминизма. Основной целью использования этого термина в науке является изучение роли, развития и различий биологических полов в общественной жизни. Биологически пол относится к понятиям мужчины и женщины, тогда как понятие гендера относится к уважению, статусу, положению и

отношению женщин и мужчин в обществе. Малика Инакова, эксперт по гендерным вопросам и юрист, определяет понятие гендера следующим образом: «Способность мужчин и женщин свободно пользоваться своими правами и интересами — это гендер. Когда человек подвергается дискриминации в связи с его ролью в обществе, это называется нарушением гендерных прав. Например, тот факт, что женщины заняты только домашними делами, понимая, что их место на кухне, мужчины, предпочитающие себя женщинам и пытающиеся их подчинить, приводит к нарушению гендерного равенства. Каждый гражданин, будь то мужчина или женщина, чиновник или рабочий равен пред государством. Государство поднимает гендерное равенство на политический уровень и принимает соответствующие законы. Государство создает возможности для женщин и мужчин пользоваться равными правами посредством обеспечения гендерного равенства. Государство работает на основе гендерного подхода в своей политике и законодательстве. «Гендерный подход» означает учет конкретных ситуаций женщин и конкретных характеристик мужчин, а также учет прав и интересов обоих. То есть, например, присутствие женщин в сфере законотворчества помогает объяснить особые дела, которые мужчины не могут учесть и понять, правильно донести свои интересы и принять необходимые решения. Точно так же мужчины лучше осведомлены о мужских интересах, чем женщины». Поэтому гендерное равенство – это право в обществе – право на свободное пользование правами независимо от пола, справедливость. Успех гендерной политики зависит, прежде всего, от ее научной базы. Гендерные исследования являются одним из перспективных направлений развития социальных и гуманитарных наук в Узбекистане, так как служат базовым условием общества, науки, демократизации и либерализации. Их актуальность определяется необходимостью поиска новых подходов к объяснению трансформационных процессов и совершенствования политической практики.

- **Методология исследования (Research Methodology).** При подготовке статьи использовались методы научного исследования: методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, обобщения и абстрагирования.

- **Анализ и результаты (Analysis and results).** Национальные программы и стратегии, направленные на обеспечение гендерного равенства

Следует отметить, что правовые основы гендерного равенства нашли свое отражение в международном и национальном законодательстве. В частности, равенство мужчин и женщин было особо признано во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году.

В новой Конституции Республики Узбекистан человеческое достоинство признается на высоком уровне и особое внимание уделяется вопросу гендерного равенства. В частности, новая Конституция гласит, что «мужчины и женщины имеют равные права». [2] Таким образом, в нашей стране женщинам законодательно гарантировано участие во всех областях развития страны в качестве активных членов общества.

За последние годы было принято и реализовано множество указов и постановлений государственного уровня о гендерном равенстве. Экономическая стабильность обеспечивается в результате последовательно проводимых комплексных

реформ. Жизненный опыт показывает, что в экономически стабильном обществе равноправие мужчин и женщин находится на высоком уровне. Гендерное равенство также означает социальное равенство. Недостаточно включить в Конституцию и законы необходимые положения, обеспечивающие такое равенство. Для обеспечения гендерного равенства женщины и мужчины должны иметь равные возможности для использования правовых информационных ресурсов и участия в государственном и общественном управлении.

В Узбекистане уделяется особое внимание этому вопросу, 7 марта 2019 года было подписано постановление «О мерах по дальнейшему усилению гарантий трудовых прав женщин и девушек и поддержке предпринимательства». Также в соответствии с решением Президента создана и действует Республиканская комиссия по защите гендерного равенства женщин и девушек.

Также важны законы и программы, разработанные на государственном уровне для обеспечения гендерного равенства. В реализуемой в нашей стране Стратегии действий и пяти важных инициативах Президента особое значение придается обеспечению равноправия женщин в обществе и их всемерной поддержке.

Деятельность Организации в поддержку прав женщин началась с момента провозглашения ее Устава. Среди целей ООН, заявленных в статье 1 Устава, предлагается *«осуществлять международное сотрудничество ... в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии»*.

В 1979 году Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ), которую часто называют международным биллем о правах женщин. В 30 статьях Конвенции дается четкое определение понятия дискриминации в отношении женщин и предлагается повестка дня для действий на национальном уровне, призванных положить конец такой дискриминации. Конвенция рассматривает культуру и традиции в качестве влиятельных сил, формирующих гендерные роли и семейные отношения, а также является первым договором в области прав человека, подтверждающим репродуктивные права женщин.

Четвертая Всемирная конференция по положению женщин, прошедшая в 1995 году в Пекине, стала еще одним шагом вперед с момента проведения конференции в Найроби. Принятая ею Пекинская декларация и Платформа действий подтверждает приверженность конкретным действиям по обеспечению соблюдения прав женщин.

Организация Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») была основана для защиты и поддержки интересов и прав женщин во всем мире. В 2010 году создание структуры «ООН-женщины» было признано международным сообществом большим подспорьем в выполнении основных задач ООН по установлению гендерного равенства. Работа Структуры «ООН-женщины» основана на идее о том, что гендерное равенство является неотъемлемой частью устойчивого развития. Организация «ООН-женщины» помогает странам-членам ООН внедрять международные стандарты гендерного равенства, разрабатывать и внедрять соответствующие законы и программы.

Региональное представительство Структуры «ООН-женщины» работает в четырех странах, а именно в Казахстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Агентство находится в Алматы (Казахстан) и оказывает помощь правительству и организациям гражданского общества в таких вопросах, как установление гендерного равенства, расширение прав и возможностей женщин, поддержание мира в регионе [3].

В Узбекистане принят ряд нормативно-правовых документов, в том числе указы и постановления президента по обеспечению прав женщин, в частности, по вопросам гендерного равенства и защиты женщин от насилия и угнетения, укреплению статуса развития женского предпринимательства.

«Я много думаю о стереотипе, который сложился в сознании нашего народа. Обычно мы уважаем женщину прежде всего как мать, хранительницу семейной крепости. Это, безусловно, правда. Но сегодня каждая женщина должна быть не рядовым наблюдателем, а активной и инициативной участницей демократических изменений, происходящих в стране». [4] По предложению президента впервые в истории страны на пост председателя Сената была избрана женщина.

В сентябре 2019 года в целях дальнейшего совершенствования правовой базы обеспечения и защиты прав женщин в Узбекистане были приняты Законы «О гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин» и «О защите женщин от домогательств и насилия». Практически все агентства ООН, включая Программу развития ООН, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Управление ООН по наркотикам и преступности, и Международная организация по миграции представили свои комментарии и предложения по этим двум законам.

Что касается институциональных мер по гендерному равенству, то в то же время при Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан создан новый Комитет по делам женщин и девочек по вопросам гендерного равенства, который занимается гармонизацией международных стандартов в национальном законодательстве об обеспечении прав женщин и ликвидации любых форм дискриминации. Кроме того, в целях дальнейшего усиления гарантий и поддержки трудовых прав, оказания помощи жертвам домашнего насилия Республиканский центр реабилитации и адаптации жертв насилия и профилактики самоубийств и Центр женского и женского предпринимательства «Семья» при правительстве были созданы новые структуры, такие как научно-практический исследовательский центр.

Только 16% парламентариев и 5% министров — женщины. За 25 лет ни одна женщина не была назначена на пост губернатора области. Конечно, гендерное равенство не может быть достигнуто в одночасье. Эволюция прав женщин в Соединенных Штатах далась нелегко, и этот процесс далек от завершения [5].

Стоит отметить, что на сегодняшний день из 170 районных и 25 (областных и республиканских) хакимов Узбекистана к работе приступили только 6 женщин.

Согласно исследованию Всемирного банка «Женщины, бизнес и право — 2019», в мире всего шесть стран. Это Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция. Почти на 100 баллов Австрия, Канада, Эстония, Финляндия, Греция, Ирландия, Португалия, Испания и Великобритания (по 97,5). Саудовская Аравия, ОАЭ, Судан, Иран

и Катар имеют самые низкие баллы — менее 32. Узбекистан набрал 70,6 балла. Примерно столько же в Гватемале и Конго. Среди стран бывшего СССР последнее место в исследовании занял Узбекистан – Литва 93,7 балла, Таджикистан – 81,8, Грузия – 79,3, Украина, Азербайджан и Беларусь – 78,7, Киргизия – 76,8, Казахстан и Армения – по 75,6, Россия – 73.1. Всего 187 стран.

Эксперты высоко оценивают развитие и либерализацию национальной правовой базы Узбекистана для устранения гендерной проблемы. Таким образом, Узбекистан набрал 70,6 балла и обогнал все страны Центральной Азии. [6]

Эксперты организации проанализировали ситуацию в 187 штатах. Оценка проводилась по 35 критериям в сфере трудового, имущественного и семейного права с учетом соответствующих изменений в законодательстве и реформ. [7]

Следует отметить, что защита прав и свобод и законных интересов женщин становится все более актуальной в современную эпоху глобализации. Велением времени становится повышение социально-экономической и особенно политико-правовой активности женщин.

«Сегодня около 1400 женщин работают на руководящих должностях в системе государственных и общественных организаций нашей страны. Среди наших женщин 17 сенаторов Сената Олий Мажлиса, 21 депутат Законодательной палаты. Женщины составляют более 23 процентов народных представителей в местных советах. На состоявшихся в мае текущего года выборах председателя схода граждан на должности председателей органов самоуправления были избраны 1 тысяча 25 женщин. Увеличивается и количество женщин-руководителей, работающих на различных предприятиях нашей страны. Этот показатель составлял 44,2 процента в 2017 году и достиг 45,3 процента в 2019 году. Доля женщин в здравоохранении и социальном обслуживании составляет более 82 процентов, в сфере науки, образования, культуры и искусства - 72 процента, в сельском хозяйстве - более 45 процентов, в промышленности - 38 процентов. Доля женщин-предпринимателей в общем количестве субъектов предпринимательства в нашей стране составляет 29 процентов [8].

Из этого можно сделать вывод, что при активном участии женщин в политической и общественной жизни Узбекистана будет обеспечен стабильный рост экономики нашей страны и повысится благосостояние нашей страны.

В настоящее время увеличивается число женщин, участвующих в политической жизни страны, они доказали, что могут решать свои проблемы наравне с политиками-мужчинами. Если таких лидеров в будущем будет много, то они должны стремиться к своим целям, бороться за них и учиться защищать свои права, чтобы потом защищать интересы государства и своего народа» [9].

- Заключение и рекомендации (Conclusion/Recommendations).

На наш взгляд, наибольший эффект может быть достигнут при наличии политической воли и активной позиции государства в реализации гендерной политики. Здесь большое значение имеет роль государства как руководящего и руководящего субъекта гендерной политики как политического процесса. В свою очередь, женские организации являются важной организацией, объединяющей другие институты гражданского общества в сфере гендерного подхода и продвижения [10].

Можно внести следующие предложения по дальнейшему развитию гендерной политики в Узбекистане.

- 1) Укрепление сотрудничества между государством и НПО.
- 2) Внедрение гендерного образования на всех уровнях образовательного процесса, а также подготовка специалистов по гендерной политике, в частности, введение в систему образования специальных курсов.
- 3) Освещение гендерной проблематики в СМИ и устранение гендерных стереотипов, увеличение количества тематических статей, передач по гендерной проблематике.
- 4) Повышение осведомленности граждан Республики Узбекистан о существующих гендерных проблемах, а также о деятельности различных учреждений и организаций, действующих в сфере их решения.

References:

1. Оилавий-хуқуқий муносабатларда гендер тенглиги [Матн]: конференция материаллари тўплами / Ф. Бабашев, Б. Мавлонов. – Тошкент: «Mahalla va Oila nashriyoti», 2021. 12 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 2023. www.lex.uz
3. Бирлашган Миллатларнинг Гендер тенглиги ва аёлларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш ташкилоти. 20.04.2020
<http://www.un.uz/uzb/pages/display/un-women>
4. Президент Шавкат Мирзиёевнинг 2019 йил июнь ойида Олий Мажлис Сенатидаги нутқидан. 08. 02. 2020. <https://strategy.uz/index.php?news=745&lang=uz2>.
5. Робинсон Дебора. Гендер нотенгликка барҳам бериш кампанияси. // 20.04.2020. <https://uz.usembassy.gov/uz/the-campaign-to-close-the-gender-gap-uz/>
6. Повышение роли и социального статуса женщин Узбекистана в годы независимости /Сборник докладов международной конференции. Роль женщин в формировании гражданского общества, государственном и общественном строительстве: опыт Узбекистана (Самарканд 9 сентября 2015года). Т., 2015. 99-106 с.
7. Nurdinova, Shoirakhon. (2013). Human development and gender issues: a case of Uzbekistan and Latvia. P-14. New Challenges of Economic and Business Development – 2013. May 9 - 11, 2013, Riga, University of Latvia. (Accessed 18 Apr. 2020).
8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенатининг йигирманчи ялпи мажлисидаги нутқи. 22.06.2019. <https://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-22-06-2019>
9. Артикова С. Разумный баланс против формального равенства. <https://uz.sputniknews.ru/analytics/20181107/9900246/Zhenskaya-dolya-i-rol-cto-ne-khvataet-Uzbekistanu-dlya-gendernogo-ravenstva.html>.
10. М.Ахмедов, Р.Азимов, З.Муталова, С.Хусейнов, Е.Цой и Б.Рехель. 2014. Обзор системы здравоохранения: системы здравоохранения в переходный период. Узбекистан.